

ISSN 2072-2710
2020/7 (151)

Производственно-технический
и научно-практический журнал

ВОДОЧИСТКА

ВОДОПОДГОТОВКА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

4

АКТУАЛЬНО

Совмещение процессов добычания и очистки подземных вод.

Главчук С.А., Чудновский С.М.

10

МИРОВОЕ ОБОЗРЕНИЕ

16

НАУКА И ПРАКТИКА

Оценка изменений структуры воды и водных растворов на расстоянии 5-50000 мкм от твердой поверхности (в пристеночном слое) с использованием диэлектрометрии и резонансного методов.

Сидоренко Г.Н., Лаптев Б.И., Горленко Н.П., Антошкин Л.В.

24

ТЕХНОЛОГИИ

Проблемы отработанных растворов химического никелирования при организации водоотведения и пути их решения.

Зальгина О.С., Чепрасова В.И., Ковалева А.А.

32

ВОДООЧИСТКА

Структура микробного сообщества и особенности процессов очистки ливневых стоков в фитоочистном сооружении открытого типа в Москве.

Щеголькова Н.М., Семенов М.В., Краснов Г.С., Харитонов С.Л., Юдина А.В., Рыбка К.Ю.

46

Технологические обоснования по замене решеток-дробилок на самоочищающиеся насосы на малых производительностях.

Тавастшерна К.С.

54

ВОДОПОДГОТОВКА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Анализ влияния NaCl на размеры глинистых коллоидов.

Чарный Д.В., Маринин А.И., Онанко Ю.А.

60

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Защита подземных вод от загрязнения нефтью.

Арабский А.К., Башкин В.Н., Галиулин Р.В., Галиулина Р.А.

66

ПРОБЛЕМЫ И МНЕНИЯ

Поверхностный сток техногенных ландшафтов.

Горшкова А.Т.

74

Пресс-релизы

76

Рефераты статей

Информационная поддержка:

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
- Министерство природных ресурсов и экологии РФ
- Комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы РФ
- Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения

Редакционная коллегия:

Пупырев Е.И.

д-р техн. наук, профессор,
МСП

Довлатова Е.В.

канд. юрид. наук,
РАВВ

Фролкова А.К.,

д-р техн. наук, профессор,
МИТХТ им. М.В. Ломоносова

Пуховский А.В.

д-р с.-х. наук, профессор,
МГУП

Лаптев Б.И.

д-р биол. наук,
профессор
Nove tehnologije d.o.o,
Ljubljana, Slovenia

Дзюбо В.В.

д-р техн. наук, профессор,
ТГАСУ

Очков В.Ф.

д-р техн. наук, профессор,
заслуженный работник
ЭЭС России, МЭИ (ТУ)

Каграманов Г.Г.

д-р техн. наук, профессор,
РХТУ им. Д.И. Менделеева

Продоус О.А.

д-р техн. наук, профессор,
ООО «ИНКО-инжиниринг»

Самбурский Г.А.

эксперт-директор издания,
зав. кафедрой экологической
и промышленной безопасности
ИТХТ РТУ МИРЭА,
председатель ТК 343 «Качество
воды» Росстандарта

Редакция:

108811, г. Москва,
п. Московский,
22-ой км Киевского шоссе,
БП «Румянцево», домовл. 4,
стр. 5, корп. Е, оф. 628.
Тел./факс: (495) 120-24-75

Отдел подписки и рекламы:

Тел.: (914) 945-52-32
E-mail: info@vvvpress.ru
www-orion@mail.ru

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приведенных фактов, цитат, собственных имен и прочих сведений. Редакция может публиковать статьи, не разделяя точку зрения автора. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет. Перепечатка материалов журнала без письменного согласия редакции не допускается.

Журнал зарегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникации.
Свидетельство о регистрации ПИ No ФС 77-30302 ISSN 2072-2710

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ NaCl НА РАЗМЕРЫ ГЛИНИСТЫХ КОЛЛОИДОВ

Чарный Д.В.¹
д-р техн. наук

Маринин А.И.²
канд. техн. наук

Онанко Ю.А.¹
аспирант

¹ – Институт водных проблем и мелиорации НААНУ, г. Киев;
² – Национальный университет пищевых технологий, г. Киев

Проанализировано влияния хлорида натрия на ζ -потенциал и гидродинамический размер глинистых коллоидных частиц в водной суспензии. Проведены лабораторные опыты с образцами промышленно очищенных глин с добавлением точных доз хлорида натрия в контролируемых условиях. Исследованы разные по содержанию хлорида натрия варианты водных суспензий с добавлением натрийсодержащих и кальцийсодержащих глинистых коллоидных частиц. Измерены такие электрокинетические свойства как ζ -потенциал и гидродинамический диаметр коллоидов полученных вариантов суспензий. Проведена оценка величины критической концентрации коагуляции для глинистых коллоидных частиц. Результаты проведенных исследований позволили определить влияние различного химического состава глинистых коллоидов на такой процесс водоподготовки, как их фильтрация через зернистую загрузку.

Ключевые слова: водоподготовка, дзета-потенциал, гидродинамический диаметр коллоидов, коагуляция, глины, хлорид натрия.

Введение

Исследование научных литературных источников показало, что хлорид натрия в водной суспензии может иметь значительное влияние на гидродинамический размер глинистых коллоидных частиц [1]. Особенно это проявляется в суспензии, содержащей натрийсодержащие глинистые коллоидные частицы. Добавление NaCl в суспензию значительно увеличивает ее электрохимическую проводимость. А очень активные катионы Na^{2+} вступают во взаимодействие с противоионами глинистых коллоидных частиц [2]. Это приводит к уменьшению толщины их двойного электрического слоя. Таким образом происходит нейтрализация зарядов глинистых коллоидных частиц, которая ведет к уменьшению сил их взаимного электростатического отталкивания. А это, в свою очередь, приводит к их коагуляции за счет Лондонских или Ван-дер-ваальсовых сил межмолекулярного взаимодействия и дальнейшего укрупнения их гидродинамических размеров [3].

Актуальность исследований

Для проверки влияния этого фактора на процессы укрупнения и коагуляции бентонитовых глинистых частиц, которые являются наиболее распространенным природным компонентом,

формирующим показатель мутности поверхностных вод бассейна р. Днестр, возникла необходимость в проведении соответствующих экспериментальных исследований. Воды верхнего течения р. Днестр имеют чрезвычайно разнообразный химический состав [4]. Поэтому отобранные из них образцы водной суспензии плохо подходили для точного определения воздействия именно NaCl (одного из основных поставщиков хлоридов и натрия, особенно в нижнем течении р. Днестр) на размеры глинистых коллоидных частиц, содержащихся в данных водах. Сочетание этих факторов вызвало необходимость проведения лабораторных опытов с образцами промышленно очищенных бентонитовых глин с добавлением точных доз хлорида натрия в контролируемых условиях. Проведение запланированного лабораторного опыта позволит в полной мере оценить влияние известного из научных литературных источников эффекта укрупнения коллоидных частиц в результате добавления NaCl в глинистую водную суспензию.

Постановка эксперимента

Для исключения влияния локальных аномалий химического состава глин их образцы отбирались в пределах одного широтного пояса, но на значительном расстоянии – из карьера в районе г. Черкассы и из карьера в районе

г. Константиновка Донецкой области. По своему химическому составу глины в районе г. Черкассы являются натрийсодержащими. Наиболее вероятно, что источником Na являются размытые интрузивные соляные штоки, содержащиеся в горных породах, входящих в состав Украинского кристаллического щита [5]. Глины в районе г. Константиновка являются кальцийсодержащими по своему химическому составу. Источником Ca могут служить размытые залежи известняка, образовавшегося из остатков раковин ракообразных жителей древнего моря, которое когда-то покрывало всю территорию Днепровско-Донецкой впадины.

Методика эксперимента

Для проведения исследований была разработана следующая методика. Путем тщательного перемешивания компонентов были приготовлены суспензии трех различных вариантов состава. Вариант №1 – отобранные образцы глин весом 0,5 г добавлялись в дистиллированную воду объемом 50 мл. Этот вариант суспензии позволил определить показатели исследуемых глин без влияния хлорида натрия. Вариант №2 – отобранные образцы глин весом 0,5 г добавлялись в дистиллированную воду объемом 50 мл, а затем в смесь добавлялся NaCl весом 0,3 г. Такой вариант состава суспензии был выбран потому, что предварительное исследование научных литературных источников показало, что содержание одной десятой нормального раствора хлорида натрия оказывает наибольшее влияние на показатели исследуемых глинистых коллоидных частиц в водной суспензии. Вариант №3 – отобранные образцы глин весом 0,5 г добавлялись в дистиллированную воду объемом 50 мл, а затем в смесь добавлялся NaCl весом 3 г. Вариант нормального раствора хлорида натрия был выбран как наиболее распространенный в природе по той причине, что согласно закону Кулона, коллоиды в водной суспензии всегда пытаются достичь электростатического баланса своего двойного электрического слоя, и делают это путем воздействия на химический состав водной суспензии. После изготовления всех трех вариантов проводились измерения таких электрокинетических свойств как ζ -потенциал и гидродинамический диаметр коллоидов полученных вариантов суспензий. Для определения этих величин использовался современный прибор Zetasizer Nano ZS («Malvern Instruments», Великобритания). Исследования проводились по методике, разработанной производителем данного прибора.

Критическая концентрация коагуляции

Рассмотрим взаимодействие между двумя сферическими коллоидными частицами радиуса R в электролите с объемной концентрацией c_0 [6]. Выражение для потенциала отталкивания в хорошем приближении может быть получено из электрического потенциала как функции расстояния от заряженной плоскости, если радиус частиц достаточно велик. Когда двойные электрические слои находятся далеко друг от друга, взаимодействие между ними слабое и $k \cdot h > 1$. В этих пределах общий потенциал можно представить в следующем виде:

$$V = \frac{64\pi Rk_B T c_0 \Gamma_0^2}{k^2} \exp(-kh) - \frac{A_H R}{12h} \quad (1)$$

Здесь A_H – константа Гамакера и

$$\Gamma_0 = \frac{\exp\left[\frac{ze\Phi_0}{2k_B T}\right] - 1}{\exp\left[\frac{ze\Phi_0}{2k_B T}\right] + 1} = \tan h\left(\frac{ze\Phi_0}{4k_B T}\right) \quad (2)$$

Когда электролит добавляется в коллоидную суспензию, толщина диффузного двойного электрического слоя вокруг частицы сжимается так, что радиус влияния сил двойного электрического слоя уменьшается. Коагуляция может происходить при такой концентрации электролита, когда сила отталкивания двойного электрического слоя снижается настолько, что начинают преобладать силы притяжения. Это происходит при критической концентрации коагуляции (к.к.к.). Используя потенциал, определенный в уравнении (1), прямо можно показать, что при к.к.к. ($V=0$ и $F=0$) разделение между частицами выражается как:

$$h = \frac{1}{k} \quad (3)$$

Тогда критическую концентрацию коагуляции можно оценить путем подстановки $k \cdot h = 1$ в уравнение (1) и определения k . Это можно приравнять к Дебаевской длине k для определения к.к.к. Приблизительная концентрация (моль/единица объема) составляет:

$$к.к.к. = \frac{9,85 \cdot 10^4 \varepsilon^3 (k_B T)^5 \Gamma_0^4}{N_A e^6 A_H^2 z^6} \quad (4)$$

или для водной дисперсии при 25°C,

$$к.к.к. = \frac{3,84 \cdot 10^{-39} \Gamma_0^4}{(AH/J)^2 z^6} \text{ моль} \cdot \text{дм}^{-3} \quad (5)$$

Яркой особенностью этого результата является сильная зависимость от валентности электролита (то есть зависимость шестой степени) при высоких потенциалах, когда Γ_0 стремится к единству. Эта сильная зависимость от заряда электролита согласуется с правилом Шульце-Харди. И, наоборот, к.к.к. по сути, не зависит от конкретной природы ионов.

Результаты и их обсуждение

Как и предполагалось из анализа научных литературных источников, кальцийсодержащие глины слабо реагируют на добавление хлорида натрия в глинистую водную суспензию. Гидродинамический диаметр и ζ -потенциал их коллоидов меняются в незначительных пределах. Некоторая нейтрализация заряда глинистых коллоидных частиц при нормальном содержании NaCl объясняется ионообменным процессом между двухвалентными катионами натрия и кальция [7]. Примером успешного применения данного эффекта в области сельского хозяйства являются меры по известкованию почв с целью уменьшения их засоленности и повышения плодородия. Динамика изменения ζ -потенциала и гидродинамического диаметра кальцийсодержащих глинистых коллоидов (d) из карьера в районе г. Константиновка в зависимости от

Рисунок 1

Графики изменения ζ -потенциала и гидродинамического диаметра кальцийсодержащих глинистых коллоидов (d) из карьера в районе г. Константиновка в зависимости от изменения содержания NaCl в водной суспензии.

изменения содержания хлорида натрия в водной суспензии показана на рисунке 1.

В отличие от кальцийсодержащих, натрийсодержащие глины реагируют на добавление хлорида натрия в глинистую водную суспензию достаточно активно. Влияние одной десятой нормального раствора хлорида натрия на показатели глинистой водной суспензии проявляется следующим образом. По сравнению с раствором глинистых коллоидных частиц в дистиллированной воде показатель ζ -потенциала исследуемых глинистых коллоидных частиц значительно приблизился к нулю, уменьшившись более чем в три раза. Значительное приближение ζ -потенциала к нулю привело к тому, что гидродинамический диаметр коллоидных глинистых частиц исследуемой водной суспензии вырос в три раза. Однако до нуля значение ζ -потенциала не дошло, а следовательно и коагуляции коллоидных глинистых частиц почти не происходило. Динамика изменения ζ -потенциала и гидродинамического диаметра натрийсодержащих глинистых коллоидов (d) из карьера в районе г. Черкассы в зависимости от изменения содержания хлорида натрия в водной суспензии показана на рисунке 2.

Дальнейшее увеличение концентрации NaCl до уровня нормального раствора привело к уменьшению нейтрализующего влияния активных катионов Na^{2+} на ζ -потенциал исследуемой глинистой водной суспензии. Что в свою очередь привело к уменьшению гидродинамического диаметра коллоидных глинистых частиц исследуемой водной суспензии.

Рисунок 2

Графики изменения ζ -потенциала и гидродинамического диаметра натрийсодержащих глинистых коллоидов (d) из карьера в районе г. Черкассы в зависимости от изменения содержания NaCl в водной суспензии.

Вывод

Описанные выше исследования позволяют сделать вывод о том, что влияние NaCl на размеры глинистых коллоидных частиц в водных суспензиях незначительно. При определенных условиях хлорид натрия может приводить к незначительному увеличению размеров натрийсодержащих глинистых коллоидов. Однако это влияние не вызывает коагуляции ни натрийсодержащих,

ни кальцийсодержащих глинистых коллоидных частиц. И так, различия в химическом составе глинистых коллоидов не производят значительного влияния на такой процесс водоподготовки как коагуляция и последующая фильтрация через зернистую загрузку. Поэтому при анализе и прогнозировании задержания глинистых коллоидных частиц зернистыми фильтрующими загрузками можно придерживаться общих (универсальных) критериев.

Литература:

1. Kaya A. Settling of kaolinite in different aqueous environment. *Marine Georesources & Geotechnology*. 2006. Vol. 24, № 3. P. 203–218.
2. Pierre A.C. Sedimentation behaviour of kaolinite and montmorillonite mixed with iron additives, as a function of their zeta potential. *Journal of materials science*. 1997. № 32. P. 2937–2947.
3. Ma K. Sedimentation behavior of a fine kaolinite in the presence of fresh Fe electrolyte. *Clays and Clay Minerals*. 1992. Vol. 40, № 5. P. 586–592.
4. Хильчевський В.К. Підрохімічний режим та якість поверхневих вод басейну Дністра на території України. Київ : Ніка-Центр, 2013. 256 с.
5. Бондарчук В.Г. Геологія України. Київ : Видавництво Академії наук УРСР, 1959. 832 с.
6. Hamley I.W. Introduction to soft matter: synthetic and biological self-assembling materials, revised edition. Chichester, UK : John Wiley & Sons, Ltd, 2007. 328 p.
7. Mahanta K.K. Estimation of the electric double layer thickness in the presence of two types of ions in soil water. *Applied Clay Science*. 2014. Vol. 87. P. 212–218.

НОВОСТИ

В Хабаровском крае на модернизацию систем водоснабжения направят свыше 4,2 млрд. рублей

В числе работ реконструкция водоводов в одном из микрорайонов Комсомольска-на-Амуре и строительство станции по водоподготовке в селах Осиновая Речка и Благодатное.

Власти Хабаровского края намерены за четыре ближайших года построить 38 водозаборов, станций очистки воды и новых водоводов, на что будет выделено свыше 4,2 млрд. рублей по нацпроекту «Экология». Об этом сообщил заместитель начальника управления – начальник отдела коммунальной энергетики и газовой инфраструктуры министерства ЖКХ региона Владимир Орлов. «В разных населенных пунктах Хабаровского края планируется построить и модернизировать 38 объектов системы водоснабжения. Это необходимо для того, чтобы как можно большее количество жителей региона было обеспечено качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения. На это за предстоящие четыре года будет направлено более 4,2 млрд. рублей», – сказал Орлов.

В поселках и городах края на существующих водозаборах установят станции обезжелезивания и водоподготовки, реконструируют водоводы, заменив изношенные трубы, ухудшающие качество воды, на современные. Систему водоснабжения, например, модернизируют в Бикине, где из-за

отсутствия финансирования эта работа откладывалась долгие годы. Там заменят около 30 км сетей. Водоводы реконструируют и в одном из микрорайонов Комсомольска-на-Амуре. Станции по водоподготовке построят в селах Осиновая Речка, Благодатное. Ранее Орлов сообщал агентству, что централизованной подачей воды будет обеспечен рабочий поселок Многовершинный на севере Хабаровского края, где питьевую воду людям в настоящее время возят автоцистернами из Николаевска-на-Амуре, находящегося примерно в 130 км от поселения. Там в этом году завершат работы на недостроенном ранее водозаборе, направив на это свыше 26,5 млн. рублей. Запустить его намерены в начале будущего года. «Доля населения, которому поставляется качественная питьевая вода по итогу этой работы увеличится с примерно 82% до 88,2%», – сказал Орлов.

В прошлом году в регионе построили станцию очистки питьевой воды в селе Аван Вяземского района, которая уже введена в эксплуатацию и обслуживает 700 человек. Эта работа также была проделана за счет средств нацпроекта – Хабаровский край попал в число первых регионов в России, вошедших в федеральный проект «Чистая вода».

Источник: ТАСС.